

РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В УРЕГУЛИРОВАНИИ КОНФЛИКТОВ В СЕКТОРЕ ГАЗА (2023–2025 гг.)

Ёкубжонова Азиза Ойбек кизи

Студентка 1 курса Ташкентского государственного университета
Востоковедения направления Международные отношения
aziizassekubzhonova@gmail.com

Нуруллаев Хожиакбар Азамат Огли

Студент 1 курса Ташкентского государственного университета
Востоковедения направления Туризм
nhojiakbar95@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15599486>

Аннотация.

В данной статье рассматривается влияние международных организаций в решении конфликта в секторе Газа в период с 2023 по 2025 годы. Особое внимание уделяется обострению военных действий, начавшемуся 7 октября 2023 года, которое привело к масштабному гуманитарному кризису, в результате которого погибли десятки тысяч мирных жителей, а значительная часть инфраструктуры была разрушена. В ходе исследования была проанализирована деятельность таких организаций, как ООН, ВОЗ, МККК, ЮНИСЕФ и ЕС, направленная на прекращение насилия, оказание гуманитарной помощи и достижение политического урегулирования. Были определены формы и масштабы вмешательства международных структур, включая призывы ООН к немедленному прекращению огня и действия гуманитарных агентств по спасению жизней и стабилизации ситуации. Несмотря на значительную помощь жертвам конфликта, достижение стабильности остаётся под вопросом из-за политических разногласий.

Ключевые слова: сектор Газа, международные организации, гуманитарный кризис, ООН, МККК, ВОЗ, конфликт, урегулирование.

Annotatsiya

Ushbu maqola xalqaro tashkilotlarning 2023-2025 yillar oralig'ida G'azo sektoridagi mojaroning rivojlanishiga ta'sirini ko'rib chiqadi. 2023-yil 7-oktabrda boshlangan harbiy harakatlarning kuchayishiga alohida e'tibor qaratilmoqda, bu esa keng ko'lamlı gumanitar inqirozga olib keldi, natijada o'n minglab tinch aholi halok bo'ldi va infratuzilmaning katta qismi vayron bo'ldi. Tadqiqot BMT, JSST, XQXQ, UNICEF va Yevropa Ittifoqi kabi tashkilotlarning tajovuzkorlikni to'xtatish, gumanitar yordam ko'rsatish va siyosiy kelishuvga erishishga qaratilgan faoliyatini tahlil qildi. Xalqaro tuzilmalar analashuvining shakllari va ko'lami, shu jumladan BMTning tezkorlik bilan sulhga chaqiruvlari

va insoniylik asosida faoliyat yurituvchi agentliklarning hayotiy xavfsizlikni ta'minlash va vaziyatni barqarorlashtirish bo'yicha harakatlari aniqlandi. Mojaro qurbonlariga katta yordam berilganiga qaramay, siyosiy kelishmovchiliklar tufayli barqarorlikka erishish savol ostida qolmoqda.

Kalit so'zlar: G'azo sektori, xalqaro tashkilotlar, gumanitar inqiroz, BMT, XQXQ, JSST, mojaro, kelishuv.

Annotation

This article examines the impact of international organizations on the development of the conflict in the Gaza Strip in the period from 2023 to 2025. Special attention is being paid to the escalation of hostilities that began on October 7, 2023, which led to a large-scale humanitarian crisis that killed tens of thousands of civilians and destroyed much of the infrastructure. The study analyzed the activities of organizations such as the United Nations, WHO, ICRC, UNICEF and the EU aimed at ending violence, providing humanitarian assistance and achieving a political settlement. The forms and extent of the intervention of international structures were determined, including UN calls for an immediate ceasefire and the actions of humanitarian agencies to save lives and stabilize the situation. Despite significant assistance to the victims of the conflict, achieving stability remains questionable due to political differences.

Keywords: Gaza Strip, international organizations, humanitarian crisis, UN, ICRC, WHO, conflict, settlement.

Введение

Конфликт разгорелся после масштабной атаки палестинских боевиков 7 октября 2023 года: по разным данным, в результате нападения на израильскую территорию погибло около 1200 человек и было захвачено порядка 240 заложников. Израиль ответил «жёсткой решимостью»: объявил военное положение, начал наступательную операцию (операция «Железный меч») и ввёл полную блокаду сектора Газа, перекрыв подачу электроэнергии, воды, продовольствия и топлива. Жителям северной Газы было приказано эвакуироваться (к октябрю 2023 г. порядка миллиона человек вынуждены были покинуть свои дома). Боевые действия сопровождалась ударами по гражданским объектам – например, 18 октября снаряд попал в госпиталь «Аль-Акса» в Газе, где погибли сотни мирных жителей и медицинских работников. Попытки Совета Безопасности ООН добиваться паузы в огне блокировались вето. Подобная резолюция, выдвинутая Алжиром, однако она была отвергнута в октябре 2023 г. из-за вето США. Генеральная Ассамблея ООН 12 декабря

2023 г. приняла резолюцию, призывающую к немедленному гуманитарному перемирию и освобождению заложников, при всём при этом её исполнение оставалось проблематичным[1].

Основная часть

Организации системы Организации Объединённых Наций и специализированные агентства, такие как UNRWA, ВОЗ, ВПП, ЮНИСЕФ и другие, а также Международный Красный Крест, объединили усилия для оказания помощи гражданскому населению. Они организовали развёртывание полевых госпиталей, пунктов выдачи продовольствия и медикаментов, а также эвакуацию раненых. Однако в условиях активных боевых действий и блокады доставка помощи сталкивается с серьёзными трудностями. В мае 2025 года Международный Комитет Красного Креста заявил, что после двухмесячного перерыва в поставках гуманитарная помощь в секторе Газа находится на грани полного коллапса. Без срочного возобновления поставок Международный Комитет Красного Креста не сможет продолжать свои программы в полевых кухнях, госпиталях и фонтанах.

Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что из-за прекращения поставок (блокада границ с 2 марта 2025 года) дефицит лекарств серьёзно затрудняет оказание помощи матерям и детям. Запасы медикаментов практически исчерпаны, количество родов остаётся высоким, но нет достаточного количества антисептиков и препаратов для выживания новорождённых[2]. По информации от ЮНИСЕФ, к концу 2023 года более 80% медицинских учреждений были разрушены или серьёзно повреждены. Детские больницы в секторе Газа работают на аварийных генераторах, но у них нет топлива, что представляет опасность для жизни сотен тысяч детей[3].

В то же время Израиль, контролирующий большую часть границ, часто ограничивал пропуск гуманитарных грузов, что вызывало резкую критику со стороны правозащитных организаций и ООН. Human Rights Watch заявила, что израильские власти намеренно блокируют доставку воды, продовольствия и топлива, обрекая население Газы на голод, что является военным преступлением[4]. ООН и гуманитарные организации неоднократно сообщали о приостановке работы контрольно-пропускных пунктов (например, UNRWA временно прекратила доставку помощи из Керем-Шалом из-за угрозы безопасности и мародёрства), а также об ограниченном доступе к северной части Газы из-за боевых действий[5]. В

таких условиях объёмы оказываемой помощи оставались на критически низком уровне: США, ЕС, арабские страны и другие доноры выделили сотни миллионов долларов, но реальные поставки часто не успевали удовлетворить растущие потребности.

В декабре 2023 года Совет Безопасности не смог принять резолюцию о немедленном прекращении огня в Газе. США и другие страны несколько раз накладывали вето на проекты резолюций, которые призывали к полному прекращению огня. Россия и Китай, в свою очередь, блокировали резолюции, которые требовали ограничения военной операции из-за гуманитарных соображений. 8 декабря 2023 года проект резолюции о немедленном прекращении огня был заблокирован США. Другие резолюции, например, о продлении миссии ООН на Кипре или о санитарных мерах, были приняты. Однако эти резолюции носили преимущественно гуманитарный характер и не имели обязательной силы. В результате ООН смогла добиться лишь временных гуманитарных пауз, но не смогла принять политические решения. На Генеральной Ассамблее ООН также звучали призывы к прекращению огня и обеспечению гуманитарного доступа, но без обязательного исполнения эти решения имели ограниченный эффект. Однако само существование Совета Безопасности и его постоянные обсуждения, включая совместные заявления 140 государств о важности защиты гражданского населения, оказали международное давление на участников конфликта и создали условия для последующего восстановления после его завершения.

В апреле 2024 года Европейский союз и Лига арабских государств (а также США) активно способствовали снижению напряжённости и последующему урегулированию конфликта. В официальном заявлении на заседании Совета Безопасности в апреле 2024 года ЕС потребовал «немедленного» прекращения огня, освобождения всех заложников и обеспечения беспрепятственного гуманитарного доступа. ЕС также решительно осудил нападения на сотрудников гуманитарных организаций и настаивал на строгом соблюдении израильскими военными норм международного гуманитарного права. Европейский союз выделил значительные ресурсы: к 2025 году страны ЕС обязались предоставить Газе сотни миллионов евро в виде помощи (более 450 миллионов евро с 2023 года), большая часть из которых будет направлена в UNRWA и на гуманитарные операции[6]. Кроме того, ЕС координировал свои действия с арабскими партнёрами. В марте 2025 года в Каире

состоялась встреча «Арабо-исламского министерского комитета по Газе» с участием министров иностранных дел Иордании, Саудовской Аравии и других стран, а также верховного представителя ЕС Кая Каллас. В результате совместного заявления было выдвинуто требование о возобновлении режима прекращения огня, освобождении заложников, полном снятии израильской блокады и восстановлении основных служб в секторе Газа[7]. Однако разногласия между правительствами арабских стран и непоследовательность в действиях ослабляли их влияние.

В результате военных действий и блокады экономика Палестины и инфраструктура Газы понесли колоссальные потери. По оценкам Организации Объединённых Наций и профильных агентств, к концу 2024 года валовой внутренний продукт Государства Палестина сократился на треть по сравнению с довоенным сценарием. Уровень безработицы резко вырос: по данным Международной организации труда, к концу января 2024 года в Газе было потеряно более 200 тысяч рабочих мест из 250 тысяч до начала военных действий, а по всему палестинскому анклаву — более 500 тысяч рабочих мест. ООН пришла к выводу, что война отбросила развитие на десятилетия: по расчётам Программы развития ООН, восстановление может занять до 10–15 лет, если учитывать только текущую гуманитарную помощь без значительных реформ и инвестиций [8]. Эти экономические проблемы затрудняют долгосрочную стабильность региона. Они усиливают социальное напряжение в Газе и на Западном берегу, что приводит к увеличению потока беженцев и гуманитарной помощи для соседних стран, таких как Египет и Иордания. Международные финансовые организации и страны-доноры разрабатывают программы восстановления, например, на конференции 2024 года по плану восстановления Палестины. Однако без политического урегулирования конфликта эффективное восстановление невозможно.

Заключение

В 2023–2025 годах в секторе Газа разгорелся конфликт, который потребовал беспрецедентных усилий от международных организаций и иностранных государств для его урегулирования. ООН неоднократно выступала с дипломатическими инициативами и резолюциями, а также инициировала гуманитарную операцию с участием своих агентств и неправительственных организаций. Европейский союз и Лига арабских государств поддержали политические декларации о мире. Однако эти усилия были ограничены политическими факторами, такими как

разногласия постоянных членов Совета Безопасности ООН, особенно их частое использование права вето, жёсткая позиция Израиля и ХАМАС, а также глубокое недоверие сторон друг к другу. В результате системной блокады и военных действий гуманитарная ситуация в секторе Газа достигла почти полного коллапса, а экономика Палестины была отброшена на десятилетия назад. Международные организации смогли лишь локально облегчить страдания мирного населения, например, снизить дефицит продуктов и медикаментов, а также добиться временных перемирий. Однако стратегическая динамика конфликта не изменилась. Достижение мирного урегулирования возможно только при условии стабильного политического диалога между двумя государствами и соблюдении норм международного права. Однако в ближайшем будущем это представляется маловероятным. Международное сообщество призывает к комплексному подходу, который включает в себя гуманитарную помощь, политическое давление и план восстановления. Без последнего невозможно достичь мира и стабильности в регионе.

Список использованных источников:

1. United Nations. Security Council — Security Council Fails to Adopt Draft Resolution Calling for Immediate Humanitarian Ceasefire in Gaza. 20.02.2024. URL: <https://press.un.org/en/2024/sc15558.doc.htm>
2. World Health Organization (ВОЗ). Healthy Beginnings, Hopeful Futures – On World Health Day WHO calls for an immediate ceasefire in Gaza. 7 Apr 2025. URL: <https://www.emro.who.int/opt/news/healthy-beginnings-hopeful-futures-on-world-health-day-who-calls-for-an-immediate-ceasefire-in-gaza.html#:~:text=Between%2018%20March%20and%204,risk%20of%20disease%20and%20death>
3. UNICEF. Lives of one million children ‘hanging by a thread,’ as child health services almost collapse across the Gaza Strip. Press Release, 10 Nov 2023. URL: <https://www.unicef.org/mena/press-releases/lives-one-million-children-hanging-thread-child-health-services-almost-collapse#:~:text=AMMAN%2C%2010%20November%202023%20%E2%80%93,every%20child%20in%20the%20Strip>
4. ICRC. After two months of aid blockage, humanitarian response in Gaza on verge of total collapse. News release, 2 May 2025 URL: <https://www.icrc.org/en/news-release/israel-and-occupied-territories-after-two-months-aid-blockage-humanitarian-response-verge-collapse#:~:text=Geneva%20,of%20its%20programmes%20in%20Gaza>

5. UNDP/UNESCWA. Impacts of war have set back development in Gaza by as much as 69 years. Press Release, 21 Oct 2024. URL: <https://www.undp.org/arab-states/press-releases/new-un-report-impacts-war-have-set-back-development-gaza-much-69-years#:~:text=Cairo%20%E2%80%93%20new%20assessment,people%20who%20are%20newly%20impoverished>
6. European External Action Service (EEAS). EU Statement – UN Security Council: Situation in the Middle East, including the Palestinian question. 5 Apr 2024. URL: https://www.eeas.europa.eu/delegations/un-new-york/eu-statement-%E2%80%93-un-security-council-situation-middle-east-including-palestinian-question-3_en#:~:text=2,of%20%C2%A0ensuring%20the%20protection%20of
7. Jordan Times. Arab-Islamic ministerial committee calls for full implementation of Gaza ceasefire agreement, end to Gaza blockade. 23 Mar 2025. URL: <https://jordantimes.com/news/local/arab-islamic-ministerial-committee-calls-full-implementation-gaza-ceasefire-agreement-end#:~:text=The%20officials%20called%20for%20the,UN%20Security%20Council%20Resolution%202735>
8. Human Rights Watch. Israel: Starvation Used as Weapon of War in Gaza. Report, 18 Dec 2023. URL: <https://www.hrw.org/news/2023/12/18/israel-starvation-used-weapon-war-gaza#:~:text=,and%20restore%20electricity%20and%20water>